

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ЎРНИ

Бабажанов Сарварбек Бекпулатович

Урганч Давлат университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7735435>

Аннотация . Ушбу мақолада қонунбузарликларни олдини олишда жамоатчилик назоратининг аҳамияти, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда фуқаролик жамияти институтлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари каби жамоатчилик назорати субъектларининг муҳим омилга эга эканлиги, жамоатчилик назорати механизми, жамоатчилик назорати давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолиятини самарали ташкил этишда муҳим аҳамият касб этиши ижтимоий фалсафий таҳлил этилиб, истиқболда қилиниши лозим бўлган стратегик чора тадбирлар режаси борасида фикр мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: жамоатчилик назорати, ҳуқуқий маданият, жамоатчилик назорати субъектлари, ўзини ўзи бошқариш органлари, ОАВ, Журналист ва блогерлар.

Аннотация. В данной статье раскрывается значение общественного контроля в предупреждении правонарушений, то, что субъекты общественного контроля, такие как институты гражданского общества, негосударственные некоммерческие организации, являются важным фактором защиты прав и свобод человека и законных интересов, механизм общественного контроль, общественный контроль имеет важное значение в эффективной организации деятельности органов государственной власти и управления, сделан социально-философский анализ его значения, высказаны мнения о плане стратегических мероприятий, которые предстоит осуществить в будущем.

Ключевые слова: общественный контроль, правовая культура, субъекты общественного контроля, органы самоуправления, средства массовой информации, журналисты и блогеры.

Annotation. This article reveals the importance of public control in the prevention of offenses, the fact that the subjects of public control, such as civil society institutions, non-governmental non-profit organizations, are an important factor in protecting human rights and freedoms and legitimate interests, the mechanism of public control, public control is important in effective organization of the activities of public authorities and administration, a

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

socio-philosophical analysis of its significance was made, opinions were expressed on the plan of strategic measures to be implemented in the future.

Key words: public control, legal culture, subjects of public control, self-government bodies, mass media, journalists and bloggers.

Ҳозирги кунда давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг халқчил натижадор фаолиятини ташкил этишда жамоатчилик назорати жуда муҳим аҳамият касб этмоқда. Давлат ҳокимияти раҳбарларининг қонун устуворлиги асосида иш юритиши, зиммасидаги белгиланган вазифа ва мажбуриятларни масъулият билан адо этишларида бу институтнинг таъсири ниҳоятда катта.

Яқин ўтмишда жамиятдаги салбий иллатларни ҳуқуқбузарликларни фoш этишда қолаверса олдини олишда, жиноятчиликка қарши курашиш, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш, қонун устуворлигини таъминлашда жамоатчилик назоратини амалга ошириш йўлида фаоллик кўрсатмоқда. оммавий ахборот воситалари Демак, ҳар бир жабҳада жамоатчилик назоратини таъминлашда фуқаролик жамиятининг асосий институтларидан бўлган оммавий ахборот воситаларининг ўрнини яна-да ошириш мақсадга мувофиқ.

Жамият ҳаётида кечаётган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий жараёнларга нисбатан масъулият, тасҳаббускорлик, дахлдорлик ҳисси ҳар бир шахс онгида шаклланиши лозим. Зеро, ҳар қандай қонун бузилиши ҳолатига дахлдорлик ҳисси билан кураш олиб борсак, мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатларига баҳо бериб борсак, ўз фикр-мулоҳазаларимизни эмин-эркин билдириб баён этсаккина чинакам қонун устуворлигига эришиш мумлун бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонуни Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик палатаси томонидан 2017 йил 15 ноябрь куни қабул қилинди, Сенат томонидан 2018 йил 29 мартда маъқулланди ва Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2018 йилнинг 12 апрелида имзоланиб, эртасига матбуотда эълон қилинди ва кучга кирди.10 Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонуни 21-моддадан иборат бўлиб, унда жамоатчилик назорати субъектлари, объекти, асосий принциплари, шакллари, жамоатчилик назорати субъектларининг ҳамда давлат органларининг жамоатчилик назорати соҳасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари, жамоатчилик назоратининг натижалари, мазкур Қонунни бузганлик учун жавобгарлик

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

масалалари ўз ифодасини топган. Хуқуқшунос олим М.М.Миракуловнинг фикрича, мазкур Қонуннинг энг муҳим, таъбир жоиз бўлса, юрагини 15-16-моддаларда мустаҳкамланган жамоатчилик назорати субъектлари ва давлат органларининг хуқуқ ва мажбуриятлари ташкил этади. Чунки ҳар қандай муносабатда хуқуқ ва мажбурият муносабатнинг асосини ташкил қилиб, ундан жавобгарлик келиб чиқади. Қонунда жамоатчилик назорати субъектларининг тадбирлар ўтказиш ташаббуси билан чиқиш, зарур бўлган ахборотни давлат органларидан сўраб олиш, назорат натижаларига кўра таклифлар ва тавсиялар тайёрлаш ҳамда уларни тегишли органларга кўриб чиқиш учун юбориш, тегишли материалларни хуқуқни муҳофаза қилувчи органларга юбориш, судга шикоят қилиш, жамоатчилик назорати натижаларини эълон қилиш каби хуқуқлари мустаҳкамланган. ... Жамоатчилик назорати субъектларининг қонун ҳужжатлари талабларига, қонунда белгиланган, давлат органларининг фаолияти билан боғлиқ бўлган чекловларга риоя этиш, давлат органларининг, улар мансабдор шахсларининг ўз ваколатлари доирасида амалга оширадиган фаолиятига аралашмаслик, давлат органларининг фаолият кўрсатиши, шунингдек улар мансабдор шахсларининг фаолияти учун тўсиқлар яратмаслик, фуқароларнинг шаъни ва қадр-қиммати камситилишига, уларнинг шахсий ҳаётига аралашшишга йўл қўймаслик каби мажбуриятлари ўз ифодасини топган.¹

Ўзбекистон Республикасининг 12.04.2018 йилдаги “Жамоатчилик назорати тўғрисидаги” қонунининг 3-моддасида Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, шунингдек қонунчиликда белгиланган тартибда рўйхатга олинган нодавлат ноижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари жамоатчилик назорати субъектларидир² деб белгилаб қўйилган Мустақиллик йилларида шаклланган бугунги кунда ўзини ўзи бошқариш органларидан бири сифатида ўз фаолиятини олиб бораётган маҳалла институти жамоатчилик назоратини амалга оширишда муҳим ўрин эгаллайди. “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 16-моддаси “Фуқароларнинг ўзини ўзи

¹ Қаранг: Миракулов М.М. Жамоатчилик назоратининг моҳияти ва аҳамияти // “Мамлакатимизда инсон хуқуқларини таъминлашда давлат органлари фаолияти устидан самарали жамоатчилик назорати механизмини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами (23 май 2018 й.). Ўзбекистонда хизмат кўрсатган юрист, юридик фанлар доктори, профессор, полковник М.Х.Рустамбаевнинг умумий таҳрири остида. –Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. -Б. 37-38.

² Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 12.04.2018 йилдаги О‘РҚ-474-сон www.lex.uz

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

бошқариш органлари томонидан жамоатчилик назоратининг амалга оширилиши”³ деб номланади. Унда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш шакллари ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг жамоатчилик назоратини амалга оширишдаги кафолатлари белгилаб берилган. Қонунда “Жамоатчилик назорати” институтига қуйидагича таъриф берилган – давлат органлари фаолиятининг қонунийлигини таъминлаш, давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари томонидан фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминловчи қонун ҳужжатларига риоя қилмаслик ҳолатларини аниқлашга қаратилган фаолиятдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига йўллаган табригида Кейинги пайтларда мамлакатимиз оммавий ахборот воситаларида ҳаётимиздаги ижобий ўзгаришлар таҳлили ошиб бораётгани алоҳида эътиборлидир. Чунки бундай тенденция ислохотларимиз самараларини оширишга, жамоатчилик назоратини, фуқароларимизнинг ижтимоий фаоллигини кучайтиришга хизмат қилади. Энг муҳими, барча даражадаги раҳбар мутасаддилар замон талаблари билан ҳисоблашган ҳолда ишлашига тўғри келади. Ўзининг билим ва салоҳиятига, ишчанлик фазилатларига ишонган раҳбар, танқиддан кўрқмай, оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни халқ билан мулоқотнинг самарали воситаси деб билади. Аслида бундай мулоқот, тараққиётимизни таъминлайдиган энг асосий омиллардан биридир деб қайд этиб ўтган.

Таъкидлаш керакки, қонунбузарликларнинг олдини олишда оммавий ахборот воситаларининг ўрни беқиёс. Жамиятдаги мавжуд муаммолардан тортиб қонун бузилишигача бўлган ҳолатларни аниқлаш ва омма эътиборига ҳавола этиш юзасидан ОАВ томонидан кенг қўламли амалий ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, ўтган давр мобайнида оммавий ахборот воситалари, айниқса, блогерлар коррупцияга қарши курашишда фаоллашганини, ҳокимликлар ва бошқа давлат органлари мансабдор шахсларининг коррупциявий қилмишлари тўлиқ фош қилинишида уларнинг ҳиссаси катта бўлганлигини кўриш мумкин.⁴

Аҳоли орасида турли иллатларга қарши курашишда, жумладан, коррупцияга нисбатан муросасизлик кайфиятини шакллантиришда ОАВнинг ўрни муҳим бўлганлиги сабабли Коррупцияга қарши курашиш

³ <https://lex.uz/acts/2156899>

⁴ <https://iiv.uz/news/jamokat-chilik-nazorati-huquqbuzarliklarning-oldini-olishda-ommaviy-axborot-voistalarining-orni>

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

агентлиги ҳузурида соҳага оид мавзуларни ёритувчи ОАВ вакиллари билан иборат “Журналист ва блогерлар клуби” ташкил этилган. Мазкур клубни ташкил этишдан асосий мақсад коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш жараёнларини ёритишда ОАВ билан яқиндан мулоқот ўрнатиш, кенг оммага эъло қилинаётган мавзуга оид материалларнинг асосли, тўлақонли ва сифатли бўлишига кўмаклашиш, журналист ва блогерлар иштирокида ўқув семинарлари ташкил этиб, ушбу соҳадаги билим ва малакасини ошириш йўли билан уларнинг ихтисослашувига ёрдам бериш ҳисобланади.

Маълумки, ОАВ вакиллари ўз фаолиятини бекаму кўст амалга ошириши, барча маълумотларнинг улар томонидан очиқлик ва ошқора омма эътиборига етказилишида, сифатли ва тўлиқ жамоатчилик назоратининг амалга оширилишида уларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари кафолатланиши муҳим аҳамиятга эга. Шунга кўра, Бош прокуратура томонидан ишлаб чиқилган Жиноят кодекси лойиҳасининг 184-моддасида журналистнинг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилиш, яъни, уни бирор-бир ахборотни тарқатишга ёки тарқатмасликка мажбурлаш мақсадида ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб, журналистга ёхуд унинг яқин қариндошига зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш учун жиноий жавобгарлик белгиланмоқда. Ушбу норманинг аҳамияти шундаки, давлат органлари мансабдор шахслари томонидан журналистларнинг фаолиятига ноқонуний аралаштириш, хусусан, уларга зўрлик ишлатиш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитганлик ҳаракатлари содир этилгани учун жиноий жавобгарликка тортилиш кўзда тутилган.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, нафақат ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар, балки жамиятда мавжуд ижтимоий-ҳуқуқий муаммоларни омма эътиборига етказишдан чарчамайдиган оммавий ахборот воситалари вакиллари, ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодавлат ноtijорат ташкилотлари каби жамоатчилик назорати субъектларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш пировард натижада аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалишига жамиятда очиқлик ва ошқораликни таъминлашга хизмат қилади.